

VOUS AVEZ DIT... Démarche réflexive en enseignement?

L'adoption d'une démarche réflexive dans
la pratique professionnelle

Définitions

La démarche réflexive :

- Consiste à analyser des actions et des décisions prises en cours d'action (Lafortune, 2012).
- Est une pensée délibérée de l'action afin de l'améliorer (Hatton et Smyth, 1995)
- Est un outil de régulation de la pratique, une façon de faire remonter à la surface ses connaissances tacites dans l'action, puis d'en faire une analyse critique permettant de construire un sens ou de nouvelles connaissances (Schön, 1983).
- Permet de développer un haut niveau de conscience de la nature et des impacts de sa propre pratique, créant ainsi des opportunités de croissance professionnelle (Osterman et Kottkamp, 2004).
- Est un processus rigoureux de pensée dans le but de construire un sens de l'expérience (Dewey, 1933).

À quoi ça sert ?

- À prendre conscience des impacts de sa pratique !
- À améliorer sa pratique !
- À réinvestir ses savoirs d'expérience dans sa pratique !

Observatoire
de la **formation**
professionnelle
du **Québec**

"Nous n'apprenons pas de nos expériences... nous apprenons en réfléchissant sur nos expériences". (Dewey, 1933)

Pour citer cette fiche :

Alexandre, M. et Gris, X-M (2021). Vous avez dit...dmarche rflexive en enseignement ? L'adoption d'une dmarche rflexive dans la pratique professionnelle. *Observatoire de la formation professionnelle du Qubec*. <https://observatoirefp.org/portail>

Marie Alexandre, Ph. D.
Xavier-Michel Gris, candidat  la matrise
Universit du Qubec  Rimouski

En parler simplement ...

La dmarche rflexive n'est pas seulement « rflchir », c'est une forme structure et rigoureuse de la pense permettant une croissance professionnelle.

Elle permet de faire un retour sur une exprience vcue, de l'analyser, de s'interroger sur son droulement et sur nos actions, et d'mettre des hypothses desquelles une rgulation peut merger.

En enseignement, la pratique ne peut rsulter uniquement des connaissances acquises lors de sa formation initiale. Le contexte (la classe, les lves, ou encore sa propre condition) influe grandement sur le droulement d'une activit d'enseignement, demandant ainsi  la personne enseignante de se rajuster constamment. C'est le dsquilibre entre une situation attendue et un droulement rel qui dclenche une rflexion (soit dans le vif de l'action, ou  la suite de celle-ci) qui permet de conceptualiser l'exprience, et ainsi gnrer de nouvelles connaissances pratiques.

C'est le principe mme du dveloppement professionnel continu. La personne enseignante s'inscrit dans une perspective **d'apprentissage tout au long de sa carrire**.

Et si je voulais l'intégrer dans ma pratique...

Pour intégrer une démarche réflexive pérenne dans sa pratique, il faut pouvoir se plonger dans les étapes de celle-ci, et ce de façon rigoureuse et systématique.

Figure 1 : Cycle de la démarche réflexive
Adapté de Osterman et Kottkamp, 2004 et Brockbank et McGill, 2007)

AGIR : Vivre une expérience, le déroulement d'une action (situations de la pratique enseignante).

OBSERVER : Prendre du recul, interpréter spontanément l'expérience vécue.

ANALYSER : Identifier des problèmes ou des questionnements à partir de nos observations.

CONCEPTUALISER : Générer des explications des problèmes identifiés. Transformer ses explications en hypothèses.

EXPÉRIMENTER : Prendre conscience de son agir professionnel en situation. Opérationnaliser ses hypothèses dans l'action.

Maintenant, comment faire?

À partir d'une récente activité d'enseignement que vous avez conduite avec vos élèves, prenez du recul, et jetez un regard sur celle-ci de la façon la plus objective possible. L'utilisation d'une captation vidéo est tout indiquée pour cet exercice :

En réfléchissant au déroulement de l'activité d'enseignement, répondez aux questions suivantes :

1) Observer

- Décrivez plus en détails l'activité.
- Est-ce que l'activité s'est déroulée exactement comme prévu? Pourquoi?
- Y a-t-il eu des imprévus? Quels sont-ils?

2) Analyser

- Comment évalueriez-vous cette activité (a-t-elle permis d'atteindre les objectifs souhaités, était-elle bien planifiée, les élèves participaient-ils, etc.)?
- Parmi les choix que vous avez fait (temps alloué, stratégies pédagogiques utilisées, interventions auprès des élèves, évaluations en aide à l'apprentissage, etc.), lesquels étaient bons? Lesquels étaient moins?
- Quelles ont été les difficultés dans la conduction de cette activité?
- Si l'activité ne s'est pas déroulée comme prévu, quelles en étaient les raisons?

3) Conceptualiser

- Pouvez-vous faire des liens entre vos choix/déroulement de l'activité et les théories étudiées dans votre formation initiale à l'enseignement jusqu'à présent? Quels sont-ils?
- Dans une perspective d'amélioration de votre pratique enseignante, comment cette activité, si elle était reconduite, pourrait être améliorée?
- Comment vos interventions auprès des élèves pourraient-elles être améliorées?
- Comment les théories sur lesquelles vous appuyez votre activité tiennent-elles compte de la réalité de l'enseignement en formation professionnelle?

4) Expérimenter

Il ne reste plus qu'à mettre en pratique les fruits de votre démarche réflexive dans une prochaine activité d'enseignement similaire.

Pour en savoir plus

BEAUPRÉ, S., LEFEBVRE, J., & DE CHAMPLAIN, Y. (Eds.). (2020). *Analyse réflexive en enseignement professionnel et technique: De la théorie à la pratique* (1st ed.). Presses de l'Université du Québec.

LAFORTUNE, L. (2012). *Des stratégies réflexives-interactives pour le développement de compétences - La formation en éducation et en santé*. Québec : Presses de l'Université du Québec. Centre de ressourcement et de formation pour les enseignants inc.

TARDIF, M. (2012). *Réflexivité et expérience du travail enseignant : repenser le « praticien réflexif » à la lumière des traditions de la pensée réflexive*. Dans : Maurice Tardif éd., *Le virage réflexif en éducation: Où en sommes-nous 30 ans après Schön ?* (pp. 47-71). Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur.

